

РАЗДЕЛ. АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛЬСТВО

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4441849>

УДК 69.003.13

**НОВЫЙ ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ
ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ В Г. МОСКВЕ**

А.А. Зотова,

магистрант, напр. «Строительство», профиль «Девелопмент в
инвестиционно-строительной деятельности»,
ФГОБУ ВО «НИУ МГСУ»,
г. Москва

Аннотация: В статье приводится обзор изменений в порядке определения платы за изменение видов разрешенного использования (ВРИ) земельных участков в г. Москве, внесенных и утвержденных Постановлением Правительства Москвы № 2019-ПП от 20 ноября 2020 г. Также обозначается место процедуры по изменению ВРИ земельных участков в процессе предпроектной проработки инвестиционно-строительного проекта и проводится сравнительный анализ старого и нового порядка по определению платы на изменение ВРИ.

Ключевые слова: инвестиционно-строительная деятельность, девелопмент, градостроительный анализ, градостроительный регламент, вид разрешенного использования

NEW PROCEDURE FOR DETERMINING THE FEE FOR CHANGING THE TYPES OF PERMITTED USE OF LAND PLOTS IN MOSCOW

A.A. Zotova,

Master's student, e.g. "Construction", profile "Development in investment and construction activities",
FGOBU VO "NRU MGSU"
Moscow

Abstract: The article provides an overview of the changes in the procedure for determining the payment for changing the types of permitted use (VRI) of land plots in Moscow, introduced and approved by the Decree of the Moscow Government No. 2019-PP dated November 20, 2020. The place of the procedure for changing the VRI of land plots is also indicated. sites in the process of pre-design study of the investment and construction project and a comparative analysis of the old and new order is being carried out to determine the payment for changing the VRI.

Key words: investment and construction activities, development, town planning analysis, town planning regulations, type of permitted use

Для девелоперской компании одним из важнейших аспектов анализа и проработки инвестиционно-строительного проекта на прединвестиционном этапе является градостроительный анализ. Основной целью, которого является получение и анализ разрешительной документации, а также сбор исходных данных для проектирования [1].

Для успешной реализации проекта на прединвестиционном этапе оценивается возможность изменения градостроительного регламента в соответствии с планируемыми параметрами застройки на выбранном земельном участке. Ключевым элементом в анализе и разработке градостроительной документации является внесение изменений в Правила землепользования и застройки г. Москвы (ПЗЗ) [2-10].

Также в соответствии со статьей 37 ГрК РФ изменение одного вида разрешенного использования земельных участков на другой вид такого использования осуществляется в соответствии с градостроительным регламентом, который в свою очередь является составной частью ПЗЗ (п. 3 ч. 2 ст. 30 ГрК РФ).

С точки зрения градостроительной проработки при подготовке проекта процедура изменения ВРИ не предполагает каких-либо трудностей и возможных рисков для девелопера, но за изменение ВРИ земельных участков в г. Москве взимается плата.

Согласно ст. 12 Закона города Москвы № 48 «О землепользовании в городе Москве», изменение одного вида разрешенного использования земельного участка на другой вид такого использования, предусматривающий строительство и (или) реконструкцию объекта капитального строительства, осуществляется при условии внесения данным лицом платы за изменение вида разрешенного использования земельного участка.

Размер платы за изменение ВРИ земельного участка определяется с учетом разницы между кадастровой стоимостью земельного участка с установленным на дату подачи заявления собственника земельного участка ВРИ и кадастровой стоимостью земельного участка с измененным ВРИ. Порядок определения платы за изменение ВРИ земельного участка, порядок и условия ее внесения устанавливаются Правительством Москвы.

Плата за изменение разрешенного вида использования определяется согласно 593-ПП для участков, находящихся в собственности физического или юридического лица, и согласно 273-ПП для земельных участков, находящихся в аренде.

Для земельных участков находящихся в собственности размер платы за изменение вида разрешенного использования земельного участка определяется по формуле:

$$П = (КС2 - КС1) \times С, \quad (1)$$

где КС1 – кадастровая стоимость земельного участка на дату обращения об изменении вида разрешенного использования земельного участка (руб.), т.е. текущая кадастровая стоимость;

КС2 – кадастровая стоимость земельного участка с измененным видом разрешенного использования, рассчитанная исходя из максимального удельного показателя кадастровой стоимости земельного участка для устанавливаемых видов разрешенного использования, утвержденного в установленном порядке правовым актом Правительства Москвы, на дату обращения (руб.);

С – ставка для расчета платы за изменение вида разрешенного использования.

КС2 рассчитывается в соответствии с приказом № 39 Минэкономразвития России и на основании средних значений удельных показателей кадастровой стоимости земельных участков на территории города Москвы по формуле:

$$КС2 = S \times A, \quad (2)$$

где S – площадь земельного участка, на который изменяется вид разрешенного использования (м²);

A – среднее значение удельных показателей кадастровой стоимости в зависимости от вида разрешенного использования земельного участка (руб./м²).

В случае если земельный участок находится в аренде, размер платы за изменение ВРИ земельного участка определяется по аналогичной формуле 1 с той разницей, что плата за смену ВРИ взимается как арендный платеж в первый год после изменения ВРИ.

В конце ноября 2020 г. в силу вступило 2019-ППП, согласно которому порядок определения платы за смену ВРИ изменился. В новом порядке размер платы за изменение ВРИ земельного участка, находящегося в собственности, определяется по формуле:

$$П = (КС2 - КС1) \times С \times k, \quad (3)$$

где k – коэффициент местоположения, равный:

– 2,0 – для земельных участков, расположенных в границах территории города Москвы, за исключением территории Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы;

– 8,0 – для земельных участков, расположенных в границах территории Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы.

С 29 ноября 2020 г. плата за изменение разрешенного вида использования для земельного участка, находящегося в аренде, определяется по формуле:

$$П = \text{БПОКС} \times S \times K, \quad (4)$$

где БПОКС – базовый показатель стоимости ОКС в зависимости от его функционального назначения, в разрезе каждого кадастрового квартала (3 143 квартала), утверждается приказом ДГИГМ (руб./м²);

S – площадь ОКС соответствующего вида функционального назначения (м²), сведения о суммарной поэтажной площади содержатся в ГПЗУ;

k – коэффициент ренты (%).

При этом БПОКС и k определяется в соответствии с перечнем в зависимости от кадастрового квартала. Для много, средне и малоэтажного жилья в зависимости от квартала базовый показатель стоимости ОКС – БПОКС составляет от 50 205,72 руб. (кадастровый квартал 77:22:0040205) до 531 812,64 руб. (кадастровый квартал 77:01:0001015).

Коэффициент ренты – k составляет от 0,0744 до 0,2630 соответственно для кадастрового квартала 77:22:0040205 и 77:01:0001015.

Можно рассчитать и минимальную и максимальную плату за изменение ВРИ на 1 м² суммарной поэтажной площади планируемого жилого здания, которую должен внести застройщик.

Наименьшую плату, взимаемую с застройщика за 1 м² суммарной поэтажной площади планируемого жилого здания определим как:

$$ПМ\text{И}N = 50\ 205,72 \text{ руб./м}^2 \times 0,0744 \times 1 \text{ м}^2 = 3\ 735,31 \text{ руб./м}^2.$$

Тогда наибольшая плата, взимаемая с застройщика за 1 м² суммарной поэтажной площади планируемого жилого здания определяется как:

$$\begin{aligned} ПМ\text{А}X &= 531\ 812,64 \text{ руб./м}^2 \times 0,2630 \times 1 \text{ м}^2 = \\ &= 139\ 866,724 \text{ руб./м}^2. \end{aligned}$$

Таким образом, плата за изменение вида разрешенного использования земельных участков, находящихся в собственности, увеличилась в восемь раз для земельных участков, расположенных в границах территории Троицкого и Новомосковского административных округов и в два раза для остальных городских округов.

Новый порядок определения платы за изменение ВРИ земельных участков в аренде по своей сути говорит о том, что за каждый метр возводимой площади, с девелопера взимается определенная плата, как своеобразный налог. Где «налог» рассчитывается как БПОКС \times k на каждый метр возводимой суммарной поэтажной площади, то есть S. Минимальная и максимальная плата за изменение ВРИ на 1 м² суммарной поэтажной площади планируемого жилого здания составляет, соответственно, 3 735,31 и 139 866,724 руб./м².

Список литературы

- [1] Акрстиний В.А. Основные направления градостроительного анализа при реализации инвестиционно-строительных проектов. / В.А. Акрстиний. // Недвижимость: экономика, управление. – 2018. № 4. 69-74 с.
- [2] Постановление Правительства Москвы от 28.03 2017г. №120-ПП. [Электронный ресурс]. – URL: <http://docs.cntd.ru/document/456057471> (дата обращения: 19.12.2020).
- [3] Градостроительный кодекс РФ, 2020. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/ (дата обращения: 19.12.2020).
- [4] Овчинникова Н.Г. Некоторые особенности разрешенного использования земельного участка с учетом градостроительного регулирования. / Н.Г. Овчинникова, А.В. Русских. // Экономика и экология территориальных образований. – 2017. № 1. 31-36 с.
- [5] Закон города Москвы от 19.12.2007 № 48. [Электронный ресурс]. – URL: <http://docs.cntd.ru/document/3686802> (дата обращения: 19.12.2020).
- [6] Постановление Правительства Москвы от 10.09.2013 года № 593-ПП. [Электронный ресурс]. – URL: <http://docs.cntd.ru/document/537940232> (дата обращения: 19.12.2020).

[7] Постановление Правительства Москвы от 25.04.2006 года № 273-ПП. [Электронный ресурс]. – URL: <http://docs.cntd.ru/document/3665449> (дата обращения: 19.12.2020).

[8] Приказ Минэкономразвития РФ от 15.02. 2007 г. № 39. [Электронный ресурс]. – URL: <https://base.garant.ru/2162391/> (дата обращения: 19.12.2020).

[9] Постановление Правительства Москвы от 19.11.2020 № 2019-ПП. [Электронный ресурс]. – URL: <http://docs.cntd.ru/document/566379010> (дата обращения: 19.12.2020).

[10] Федеральный закон от 03.07.2016 N 237-ФЗ (ред. от 29.07.2017). [Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200504/ (дата обращения: 19.12.2020).

Bibliography (Transliterated)

[1] Akristinius V.A. The main directions of urban planning analysis in the implementation of investment and construction projects. / V.A. Acristinius. // Real estate: economics, management. - 2018. No. 4. 69-74 p.

[2] Resolution of the Government of Moscow dated 28.03.2017. No. 120-PP. [Electronic resource]. - URL: <http://docs.cntd.ru/document/456057471> (date of access: 19.12.2020).

[3] Town planning code of the Russian Federation, 2020. [Electronic resource]. - URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/ (date of access: 19.12.2020).

[4] Ovchinnikova N.G. Some features of the permitted use of a land plot, taking into account urban planning regulation. / N.G. Ovchinnikova, A.V. Russians. // Economy and ecology of territorial entities. - 2017. No. 1. 31-36 p.

[5] Law of the city of Moscow from 19.12.2007 № 48. [Electronic resource]. - URL: <http://docs.cntd.ru/document/3686802> (date of access: 19.12.2020).

[6] Resolution of the Moscow Government dated 10.09.2013 No. 593-PP. [Electronic resource]. - URL: <http://docs.cntd.ru/document/537940232> (date of access: 19.12.2020).

[7] Resolution of the Moscow Government dated April 25, 2006 No. 273-PP. [Electronic resource]. - URL: <http://docs.cntd.ru/document/3665449> (date of access: 19.12.2020).

[8] Order of the RF Ministry of Economic Development of 15.02. 2007 No. 39. [Electronic resource]. - URL: <https://base.garant.ru/2162391/> (date of access: 19.12.2020).

[9] Resolution of the Moscow Government dated November 19, 2020 No. 2019-PP. [Electronic resource]. - URL: [http://docs.cntd.ru/document / 566379010](http://docs.cntd.ru/document/566379010) (date accessed: 19.12.2020).

[10] Federal Law of 03.07.2016 N 237-FZ (as amended on 29.07.2017). [Electronic resource]. - URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200504/ (date of access: 19.12.2020).

© А.А. Зотова, 2020

Поступила в редакцию 25.12.2020

Принята к публикации 5.01.2021

Для цитирования:

Зотова А.А. Новый порядок определения платы за изменение видов разрешенного использования земельных участков в г. Москве // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. №1-1(3). С. 7-13. URL: <https://ip-journal.ru/Архив/>